

СОВРЕМЕННЫЙ АРХЕОТУРИЗМ В КИТАЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Е. А. Гирченко

Кандидат исторических наук, заведующая лабораторией востоковедных исследований
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета,
Новосибирск, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395405>

Аннотация. В статье освещаются институциональные изменения в современном китайском археотуризме, отражающие более широкую трансформацию, в сфере управления культурным наследием. Эти механизмы в совокупности образуют то, что исследователи называют «китайским планом управления наследием» – модель, которая, при своих плюсах и минусах, может быть релевантна и для других стран, сталкивающихся с необходимостью балансировать между сохранением наследия и социально-экономическим развитием.

Ключевые слова: археологический туризм, археологический парк, Китай, цифровая трансформация, музеи, гибридная охрана культурного наследия.

Izoh. Maqolada madaniy merosni boshqarishda kengroq o'zgarishlarni aks ettiruvchi zamonaviy Xitoy arxeoturizmidagi institutsional o'zgarishlarni ta'kidlaydi. Ushbu mexanizmlar birgalikda tadqiqotchilar "Xitoy merosini boshqarish rejasi" deb ataydigan narsani tashkil qiladi - bu model o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga qaramay, merosni saqlash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni muvozanatlash zarurligiga duch kelayotgan boshqa mamlakatlar uchun tegishli bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: arxeologik turizm, arxeologik park, Xitoy, raqamli transformatsiya, muzeylar, gibrid madaniy merosni muhofaza qilish.

Abstract. This article highlights institutional changes in contemporary Chinese archaeotourism that reflect a broader transformation in cultural heritage management. These mechanisms together form what the researchers call the “Chinese heritage management plan” – a model that, despite its pros and cons, may be relevant to other countries facing the need to balance heritage preservation with socio-economic development.

Keywords: archaeological tourism, archaeological park, China, digital transformation, museums, hybrid cultural heritage protection.

В XXI в. музейная сфера Китая пережила масштабную трансформацию – с 2000 по 2025 г. количество музеев в стране возросло с примерно 1 400 до более чем 7 000, что является результатом внедрения государственных программ, главной целью которых было стремление довести число музеев в Китае до такого уровня, чтобы в среднем один музей приходился на 250 тысяч человек. Целевой показатель был достигнут к 2020 г. – количество музеев выросло с 4692 в 2016 г. до 5788 в 2020 г. (включая в статистику ведомственные и узкопрофильные учреждения, не только музеи в традиционном понимании). В сентябре 2025 г. Государственное управление по охране культурного наследия опубликовало отчет, в котором сообщалось, что в стране действует 7046 музеев,

что на 213 больше, чем годом ранее, что в среднем составляет уже один музей на 200 тысяч населения (Цюаньго бэйань боугуань..., 2025)¹.

Системообразующей реформой, которой подчинены все государственные музеи Китая, стало введение в 2008 г. динамической системы классификации музеев по трем уровням (кит. 三级博物馆运行评估). Оценка производится каждые три года и ей подлежат все музеи, получившие свой уровень (первый, второй или третий) более трех лет назад. Те, кто не прошел оценку, могут быть понижены или лишены категории. Новые музеи (с категорией менее 3 лет) получают отсрочку. Музеи, которые были созданы путем слияния, сохраняют наивысший из прежних уровней, а учреждения, которые разделились, определяют один филиал, сохраняющий категорию. В отличие от прежнего «пожизненного» присвоения категорий, новая модель предусматривала регулярную оценку качества работы музеев всех уровней, от главных провинциальных музеев до районных краеведческих собраний. Так как эта система включает механизм понижения в уровне, при неудовлетворительных результатах, создается постоянный стимул для поддержания профессиональных стандартов и конкуренцию за статус. Оценке подвергаются все сферы деятельности музея: организация, учет коллекций, доступность для посетителей, безопасность, исследования, выставки, образование, культурное влияние, отзывы посетителей и СМИ. Высшая оценка предполагает поощрение в виде дополнительного финансирования проектов и кадровой поддержки; вторая по уровню оценка, которую можно перевести как «соответствует», предполагает сохранение текущего финансирования; оценка «условно соответствует» является предупреждением, на исправление проблем выделяется следующий цикл в 3 года. Если при следующей оценке снова будет маркер «условно соответствует», то последует понижение уровня (первый→второй, второй→третий) для первых двух уровней, лишение статуса аккредитации для третьего уровня. Так, например, в шестом цикле оценки (2019–2021) среди 222 музеев второго уровня: 39 получили «выдающийся», 177 «соответствует», 5 «условно соответствует», 1 «не соответствует». Среди 329 музеев третьего уровня: 23 выдающихся, 292 соответствует, 13 условно соответствует, 1 не соответствует (Цюаньго эр, сань цзи...). Здесь нужно отметить, что главным музеям практически ничего не угрожает, так как они изначально обладают достаточными возможностями для поддержания своего статуса, ротация чаще происходит на более низких уровнях. Тем не менее, эта система оценки помогает в целом понять, почему китайские музеи ориентированы на инновации и качество обслуживания, наличие опросов, анализ отзывов, включая интернет-пространство, заставляет учреждения улучшать навигацию для людей с ограниченными возможностями, создавать «облачные выставки» или VR-экскурсии (за это музей получает преимущество в разделе «инновации»), обновлять экспозицию и выбор тематических товаров в магазинах.

Параллельно с этим сложилась двухуровневая модель управления. Формально все музеи Китая поднадзорны Государственному управлению по охране культурного наследия, которое задает нормативные рамки и стандарты. На практике значительная часть ведомственных и тематических музеев (промышленных, военных, транспортных, геологических) находится под реальным контролем профильных министерств, что создает сложную конфигурацию ответственности, однако позволяет получать дополнительное финансирование, вести научную деятельность в рамках тенденций актуального времени и регулярно обновлять экспозицию с учетом последних достижений в своей сфере. В

¹ Однако многие эксперты обращают внимание на проблему доступности музеев: они физически сконцентрированы в городах, а для жителей деревень музея может не быть в радиусе 100 км.

западном дискурсе часто подчеркивается, что китайская модель наследия – иерархическая, управляемая государством, однако исследования последних лет показывают, что реальность сложнее: существует множество форм низового участия, встроенных в государственную систему. В Китае широко применяется система «тяо-куай» (кит. 条块), где «тяо (полосы)» представляют вертикальную иерархию: профильные ведомства центра → соответствующие отделы на местах (например, музейное управление центра → музейные отделы в провинциях), а «куай (блоки, куски)» представляют собой горизонтальную координацию на местном уровне (например, правительство провинции, объединяющее усилия разных ведомств). «Тяо» отвечает за профессиональные стандарты – сохранность артефактов, научную аутентичность, соблюдение норм, а «куай» управляет общими вопросами на местах – землепользование, туристическая инфраструктура, местный бюджет, согласование с градостроительством. Понимание системы «тяо-куай» объясняет и существующие в музейной среде Китая конфликты, так, например, музей или археологический парк могут отлично выглядеть с точки зрения науки (профессиональный надзор по линии «тяо»), но страдать от недостатка финансирования или неудобной транспортной доступности (компетенция местного «куай»). И наоборот – коммерчески успешный проект может быть подвергнут критике за «неаутентичность» с точки зрения профессионального сообщества. Еще нужно заметить, что местные «куай» (правительства провинций) часто игнорируют рекомендации «тяо» по сохранению объектов культурного наследия, если считают их коммерчески невыгодными, что порождает еще большие конфликты.

В Китае в период с 2025 по начало 2026 г. Государственное управление по охране культурного наследия выпустило ряд политических документов – новых правил управления археологическими парками, оптимизации музейных услуг, реализации крупного проекта «Археологический Китай», планирования развития музейного дела в рамках пятнадцатой пятилетки и т.д. (Гоцзя вэнью цзюй..., 2026). Такое внимание данной сфере неслучайно, ведь отвечает множеству общественных потребностей: стремлению населения к качественным культурным продуктам, зависимости в некоторых случаях местной экономики от сферы туризма, стратегическим задачам государства по укреплению культурной идентичности на основе общего прошлого множества народов Китая.

Эти нормативные документы отражают тенденции последних лет – стремления превращать в музеи не только классические исторические и художественные собрания, но и промышленные предприятия, университетские кампусы, экологические парки и даже целые исторические кварталы. Эта экспансия музейной формы отражает культурную политику, нацеленную на превращение наследия в инструмент «мягкой силы», патриотического воспитания и, соответственно, туристической экономики. Все более плотное музейное покрытие создало прецедент для выхода наследия за пределы музейных стен.

За последнее десятилетие археологический туризм в Китае претерпел значительные изменения, став яркой частью публичного культурного туризма, который тестирует различные «формы участия» посетителей в профессиональной деятельности исследователей-археологов, в первую очередь, через реализацию программ государственных археологических парков. Параллельно с этим внедрение цифровых технологий все больше расширяет границы и формы современного археотуризма, однако в научной среде обсуждаются и потенциальные риски размывания культурной ценности в угоду развлечению. Таким образом, если классический музей – это инструмент сохранения и презентации артефактов в изоляции от контекста, то новый китайский

археотуризм предлагает радикально иную модель – погружение посетителя непосредственно в место обнаружения, на территорию раскопа, где прошлое не экспонируется, а переживается. Музейная реформа создала спрос на качественную публичную интерпретацию наследия, археотуризм как особый вид культурного туризма черпает свою основную привлекательность в воображаемом участии публики в «прошлом», не просто в созерцании раскопанных артефактов, а в переживании процесса открытия, прикосновении к историческому месту.

Прошедшее в начале 2026 г. общенациональное совещание руководителей органов по охране культурного наследия ознаменовало вступление данной сферы в новый плановый период. На совещании было прямо заявлено о «повышении уровня активного использования» (кит. 提高活化利用水平) культурного наследия как одной из ключевых задач на период пятнадцатой пятилетки. Эта формулировка отличается от прежнего курса «в первую очередь охрана; спасение в приоритете» (кит. 保护为主、抢救第一), что означает переход археологических ресурсов из объектов охраны в культурные активы. Тенденция понятна, но вместе с тем вызывает немало дискуссий, так как многие эксперты считают, что это легализует приоритет туризма над наукой.

Конкретные операциональные пути этой политики отражены в «Уведомлении о дальнейшем усилении управления археологическими парками» (кит. 关于进一步加强考古遗址公园管理的通知), выпущенном Государственным управлением по охране культурного наследия в августе 2025 г. (Гоцзя вэнью цзюй..., 2025). В этом документе впервые систематически изложен принцип «интеграции археологии, охраны и экспонирования» при строительстве археологических парков, что означает, что работа археологов не служит исключительно академическим целям, а становится непосредственным содержанием публичного опыта, а затем и формирования культурной идентичности всего народа. Профессиональные археологи часто выступают против массового присутствия на раскопах, опасаясь разрушения памятников, поэтому в данной политической конструкции прописаны механизмы предотвращения возможных рисков, например, требование «научно определять и публиковать антропогенную нагрузку открытых для посещения зон», подчеркивается, что «органы охраны культурного наследия всех уровней должны усилить идеологический контроль, избегать вульгарной коммерциализации и развлекательности» (Там же), однако нужно отметить, что антропогенную нагрузку как правило определяют сами операторы парка (представители «куай», а не «тяо»), а независимого контроля нет. Требование «избегать вульгарной коммерциализации» тоже, как отмечают эксперты, благое пожелание, но в условиях, когда парк должен окупаться, оно может нарушаться.

Археологические парки являются ключевым примером для понимания вышеописанных институциональных изменений. Согласно академическому определению, государственные археологические парки (кит. 国家考古遗址公园) это публичные пространства, основанные на важных археологических памятниках и их окружающей среде, выполняющие научно-исследовательские, образовательные и рекреационные функции и обладающие общенациональной значимостью в области сохранения и экспонирования археологических памятников. К 2025 г. в Китае насчитывалось 65 археологических парков, получивших статус государственного. Такие парки, как правило, состоят из двух составляющих: музея, где демонстрируются артефакты, тогда как парк на памятнике сохраняет подлинность «in situ». Публике разрешается доступ на ограниченную территорию близ раскопок для наблюдения. Более глубокий смысл этой институциональной инновации заключается в переосмыслении представления о собственности на археологические ресурсы. Хотя юридически памятники принадлежат

государству, через «потребление» туристического опыта публика получает символическое «право пользования». Именно это чувство коллективного участия составляет социально-психологическую основу привлекательности археологических парков.

Текущие новые проекты в сфере китайского археотуризма можно разделить на три типа: комплексы археологических парков, проекты удаленной иммерсивности на основе цифровых технологий и пространственно интегрирующие модели линейных сетей культурного наследия.

Государственные археологические парки как наиболее репрезентативная проектная форма переходят от раннего пилотного этапа к масштабированию. В настоящее время ведутся работы над созданием Государственного археологического парка древнего царства Гуме в городе Цюйчжоу провинции Чжэцзян (кит. 姑蔑古国考古遗址公园). Проект основан на гробницах высокого ранга периода Западная Чжоу, обнаруженных в 2018–2021 гг. Общий объем инвестиций составляет около 370 млн юаней, проектная площадь около 32 тыс. кв. м, включает археологический музей, выставочный зал и центр обслуживания посетителей. Открытие ожидается в третьем квартале 2026 г. Особенность парка Гуме, как утверждается в проекте, заключается в его функциональной комплексности. Музей будет использовать голографические проекции и AR-интеракции, стремясь создать иммерсивный опыт. Это будет многофункциональное культурное пространство, объединяющее экспозицию, образование и развлечения. Однако строительство и эксплуатация крупных археологических парков требуют высоких затрат, так как 370 млн юаней – немалые средства для уездного бюджета (Quzhou builds expro park..., 2025) и для его окупаемости нужно будет приложить немало усилий.

Репрезентативным примером уже существующего археологического парка является Государственный археологический парк Саньсиндуй (кит. 三星堆国家考古遗址公园), созданный на эпонимном памятнике бронзового века (ок. 1600–1046 гг. до н.э.) (окрестности г. Гуанхань, провинция Сычуань). Это один из самых значительных археологических объектов Китая, известный уникальными бронзовыми масками, статуями и «божественными деревьями». В пиковый сезон билеты в музей, которые можно приобрести преимущественно на сайте, бывают распроданы за две недели вперед². В самом музее уже несколько лет существует кинотеатр, где посетители могут посмотреть фильм, основанный на реконструкции ритуалов храмового комплекса Саньсиндуй, однако в прошлом году проект вышел за рамки своего музейного пространства – с официального разрешения музея запущены масштабные XR/VR-проекты в соседних провинциях. Это стационарная XR-выставка в Центре культурного и художественного обмена Хуагоюань, район Наньмин, г. Гуйян, где расположено XR-пространство площадью 1480 кв. м (крупнейшее в Китае). Экспозиция «Саньсиндуй - божественное дерево, соединяющее Небо и Землю», занимает около 1000 кв. м (второй этаж). Передвижная VR-выставка при использовании VR-шлемов PICO была запущена в г. Шэньчжэнь. Посетители переносятся на 3000 лет назад, исследуют мир поклонения солнцу, наблюдают за ритуалами жрецов в масках, могут «прикоснуться» к узорам бронзовых жертвенных сосудов и «парить» с мифическими птицами над древним алтарем царства Шу (VR exhibition... 2026; XR Unobstructed Large Space..., 2026). Музей участвует в концептуальном наполнении, что обеспечивает сохранение академической строгости при коммерческом использовании

² Здесь нужно отметить, что это одна из проблем, на которую часто обращают внимание – запись в этот и другие популярные музеи, доступная чаще всего на сайте, что делает практически недоступным посещение для пожилых посетителей или жителей отдаленных районов. Музеи выкладывают несколько десятков билетов каждый день для покупки традиционным способом в кассе, но они раскупаются слишком быстро и недоступны всем желающим.

наследия, так как есть опасения, что геймификация превратит артефакты в декорации и пострадает историческая достоверность в угоду «вымышленной истории».

Другой пример – подводный город Шичэн в провинции Чжэцзян (кит. 千島湖水下古城 или 獅城水下古城), основанный в эпоху Тан (более 1300 лет назад). В 1959 г. памятник был намеренно затоплен при строительстве ГЭС, поэтому сейчас находится на дне озера Цяньдаоху на глубине около 40 м, где благодаря низкой температуре воды, низкому содержанию кислорода и минимальным течениям сохранились каменные арки и лестницы, скульптуры львов и драконов, фундаменты храмов и т.д. У озера Цяньдаоху была осуществлена надводная реконструкция в виде традиционной деревни в стиле архитектуры провинций Аньхой и Цзянси. Исследования Шичэна продолжаются силами профессиональных дайверов и подводных археологов, но оригинал для зрителей физически недоступен. Модель Шичэн демонстрирует «замещающую музеефикацию»: надводная реконструкция, в том числе и виртуальная) предлагает тактильный и визуальный опыт средневекового китайского города при недоступности подлинного объекта).

Археологический парк Яншаоцунь в провинции Хэнань (кит. 仰韶村国家考古遗址公园) – это место открытия культурной общности Яншао (ок. 5000–3000 гг. до н.э.) и одновременно место рождения современной китайской археологии (первые научные раскопки в Китае проведены именно здесь в 1921 г.). Этот проект представляет «академическую модель» гибридной охраны наследия. Здесь упор сделан не на масштабную коммерциализацию или VR-развлечения, а на сочетание живого археологического процесса (открытые для наблюдения участки раскопок) и большая доля экспозиции посвящена не только археологическим материалам, но и профессии археолога, поэтому зрителям предлагается стать ее продолжателями.

Примером цифровизации китайского археотуризма безусловно может выступать пещерный комплекс Могао в Дуньхуане (кит. 莫高窟). Проект «Цифровой Дуньхуан», запущенный в 2006 г., завершил оцифровку 180 гротов. В конце 2025 г. Научно-исследовательский институт Дуньхуана подписал соглашение о сотрудничестве с Tencent, выводя цифровую работу на новый этап: речь идет уже не просто о «документировании» артефактов, а о «воссоздании» опыта посещения с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Стороны также планируют разработать цифровую платформу, позволяющую публике, не имеющей возможности посетить Дуньхуан лично, получить иммерсивный опыт. Еще одним примером популяризации является получение Tencent разрешения на интеграцию культурных ресурсов Дуньхуана в игровые продукты. В игре Honor of Kings появятся персонажи и сюжетные линии, вдохновленные фресками Могао (например, Чжан Цянь, великий дипломат эпохи Хань). Этот путь «геймификации» культурной коммуникации вызывает разные мнения: сторонники считают его эффективным способом привлечения молодежной аудитории, критики опасаются, что коммерческая логика игр может размыть серьезность и правдивость истории использованного культурного наследия (Chinese tech giant..., 2025). Тем не менее, стратегическое значение цифрового пути заключается в том, что он предлагает вариант расширения публичного доступа без увеличения нагрузки на сам памятник. Для таких памятников с ограниченной антропогенной нагрузкой, как пещеры Могао, виртуальный доступ может быть реальным путем к балансу «сохранения и использования», однако возникает вопрос об универсальности этой модели: для других памятников, например, более древнего времени, цифровизация может быть менее наглядна, чем для изысканных фресок.

В начале 2025 г. был официально принят «План строительства и охраны Национального культурного парка реки Янцзы» (кит. 长江国家文化公园建设保护规划), охватывающий 13 провинций. Основная логика плана – интеграция рассеянных объектов культурного наследия бассейна Янцзы в единую «культурно-ландшафтную ось» через системное развитие по пяти направлениям: охрана и передача наследия, исследования и открытия, благоустройство среды, интеграция культуры и туризма, цифровая репрезентация (Чанцзян гоцзя вэньхуа гунъюань..., 2025). С точки зрения археотуризма, инновация этого плана заключается в концепции «тематических туристических маршрутов по памятникам» - объединении археологических объектов разных провинций в сквозные тематические линии, формирующие межрегиональный туристический продукт. План также предусматривает содействие «строительству государственных археологических парков» как части программы охраны и передачи наследия, то есть археологические парки встраиваются в более широкую культурную сеть. Преимущество такой «линейной модели» - в эффекте масштаба и бренда. Отдельный памятник может быть малоизвестен, но концепция «культуры реки Янцзы» как целое обладает большей рыночной привлекательностью. Однако институциональные издержки межрегиональной координации значительны и, поскольку это только план, неясны пути решения вопросов распределения выгод между провинциями, унификации стандартов, информационного обмена и т.д.

Китай делает огромную ставку на цифровую трансформацию музейного дела не только в сфере доступности выставочного пространства. В Национальном музее Китая создали комплексную платформу управления, которая интегрирует данные о состоянии экспонатов, потоках посетителей, климат-контроле и энергопотреблении в режиме реального времени. Шанхайский музей запустил первую в Китае цифровую платформу управления, работающую на основе реальных данных в текущий момент времени. Система отслеживает загруженность залов в реальном времени; имеет автоматическое оповещение при превышении порогов антропогенной нагрузки; анализирует поведение посетителей, эффективность временных выставок, продажи в магазинах; вводит технологию анализа произведений искусства с помощью ИИ (машинное обучение для анализа китайской живописи). Развитие «умных музеев» породило новую профессию – «куратора данных», который обеспечивает интерпретируемость и подотчетность алгоритмов, превращая их в публичные культурные активы (Дан боугуань..., 2026).

Еще одно изменение – это переход от аварийно-спасательной реставрации к превентивной консервации. Анализ поддержанных государственных грантов на исследования в области наследия показывает устойчивый тренд: финансирование все чаще направляется на экологический мониторинг (температура, влажность, освещенность, качество воздуха), прогнозное моделирование разрушений, технологии «цифровых двойников» для мониторинга состояния памятников в реальном времени, разработку стандартов профилактики. Этот сдвиг отражает фундаментальное изменение философии музейной работы – от пассивной защиты к активному предвидению.

Влияние логики социальных медиа на археотуризм также становится все более заметным. Археологическое открытие или археологический парк могут стать вирусными из-за одного короткого видео, привлекая толпы тех, кто приезжает только ради фото. Этот эффект трафика в краткосрочной перспективе приносит доход от билетов и внимание, но может вызвать две проблемы: во-первых, поверхностность опыта противоречит идее глубокого участия, которой привержен археотуризм; во-вторых, мгновенные пиковые нагрузки превышают антропогенную емкость памятника, создавая риски для сохранности.

Предотвращение превращения пространства в простой фон, ослабления ценностных смыслов и культурных коннотаций, опасность подмены смысла развлечением, направление трафика к более содержательному контенту широко обсуждаются в научной среде.

Таким образом, институциональные изменения в современном китайском археотуризме отражают более широкую трансформацию в сфере управления культурным наследием. Эти механизмы в совокупности образуют то, что исследователи называют «китайским планом управления наследием» – модель, которая, при своих плюсах и минусах, может быть релевантна и для других стран, сталкивающихся с необходимостью балансировать между сохранением наследия и социально-экономическим развитием.

Список использованной литературы:

1. Гоцзя вэньу цзюй гуаньюй цзинь и бу цзяцянь каогу ичжи гуньюань гуаньли дэ тунчжи [国家文物局关于进一步加强考古遗址公园管理的通知 // 国家文物局]. Уведомление о дальнейшем усилении управления археологическими парками Государственного управления по охране культурного наследия // Гоцзя вэньу цзюй. 2025. URL: http://www.ncha.gov.cn/art/2025/9/5/art_2237_47630.html (дата обращения 09.05.2026) (на кит. яз.).
2. Гоцзя вэньу цзюй: юхуа боугуань хэ шэхуэй вэньу гуаньли фуу [国家文物局: 优化博物馆和社会文物管理服务 // QQ]. Национальное управление по охране культурного наследия: оптимизация управления и обслуживания музеев и объектов социально-культурной сферы // Новостная сеть QQ. URL: <https://news.qq.com/rain/a/20260112A070F500> (дата обращения 09.05.2026) (на кит. яз.).
3. Дан боугуань чжуаншан «чжихуэй данао» (вэньхуа чжи янь) [当博物馆装上“智慧大脑” (文化只眼) // 中国论坛网]. Когда музеи оснащены «умными мозгами» (Cultural Insight) // Чжунго луньтань ван. URL: <https://art.rmlt.com.cn/2026/0116/745754.shtml> (дата обращения 09.05.2026) (на кит. яз.).
4. Цюаньго бэйань боугуань шулян дадао 7076 цзя [全国备案博物馆数量达到7046家 // 中国政协网]. Число зарегистрированных музеев по всей стране достигло 7046 // Чжунго чжэнсе ван. URL: <http://www.rmzxw.com.cn/c/2025-09-11/3783417.shtml?n2m=1> (дата обращения 09.05.2026) (на кит. яз.).
5. Цюань го эр, сань цзи боугуань юньсин пингу чулу [全国二三级博物馆运行评估出炉//环渤海新闻网]. Опубликована национальная оценка работы музеев второго и третьего уровня // Хуань Бохай синьвэнь ван. URL: https://tangshan.huanbohainews.com.cn/2024-03/07/content_50310674.html (дата обращения 26.04.2026) (на кит. яз.).
6. Чанцзян гоцзя вэньхуа гуньюань цзяньшэ баоху гуйхуа чутай шэцзи 13 шэн (цзюй ши) [《长江国家文化公园建设保护规划》出台涉及13省 (区市) // 湖北文明网]. Принят «План строительства и охраны Национального культурного парка реки Янцзы», охватывающий 13 провинций (автономных районов и городов центрального подчинения) // Хубэй вэньмин ван. URL: <http://www.hbwmw.gov.cn/c/2025/01/63764.shtml> (дата обращения 09.05.2026) (на кит. яз.).
7. Chinese tech giant aims to digitize World Heritage site along Silk Road // CGTN. 2025. URL: <https://news.cgtn.com/news/31416a4e35637a6333566d54/index.html> (accessed 01.05.2026).
8. Quzhou builds expo park for ancient Gumie culture // Zhejiang China. 2025. URL: http://www.ezhejiang.gov.cn/2025-12/11/c_1147392.htm (accessed 01.05.2026).

9. VR exhibition brings Sanxingdui civilization to life // Amazing Shenzhen. 2026. URL: https://www.eyeshenzhen.com/content/2026-03/16/content_31975813.htm (accessed 08.05.2026).
10. XR Unobstructed Large Space Opens in Nanming, 1,480 Square Meters, the Largest in the Country // Trip.com. 2026. URL: <https://th.trip.com/moments/detail/guiyang-33-140409214?locale=en-TH> (accessed 08.05.2026).